

Rendite und Risiken strukturierter Finanzprodukte - eine unabhängige Beurteilung

Stefan Hunziker^a und Juraj Janos^b

23. Februar 2010

Neben der Bewertungsthematik stellt sich die Frage, ob strukturierte Produkte eine sinnvolle Form der finanziellen Anlage darstellen, insbesondere im Vergleich mit den "konventionellen", bereits etablierten Aktien, Aktienfonds und Anleihen. Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine Analyse der Eigenschaften, sowie der Vor- und Nachteile von strukturierten Produkten. Im Zentrum stehen dabei die zwei Dimensionen Risiko und Rendite. Anhand der aktuellen wirtschaftswissenschaftlichen Forschung werden strukturierte Produkte in Bezug auf das Verhältnis dieser beiden zentralen Grössen objektiv auf ihre Eignung als Anlagevehikel überprüft und schliesslich Empfehlungen für den Anleger abgeleitet.

JEL: G11, G12, G14

Key Words: Strukturierte Produkte, Risiko, Rendite, Bewertung

^aStefan Hunziker, Hochschule Luzern, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, Grafenauweg 10, 6304 Zug, Email: stefan.hunziker@hslu.ch

^bJuraj Janos, Berater in der M&A-Branche mit Interessensgebieten Bewertung, Finanzmärkte und Corporate Finance.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Begriffsklärung	4
3	Strukturierte Produkte in der Vermögensverwaltung	6
3.1	Vorteile für den Privatanleger	7
3.1.1	Risikoallokation und -steuerung	7
3.1.2	Erleichterter Marktzugang und Marktvervollständigung	7
3.1.3	Time-to-Market	8
3.1.4	Transaktionskosten und Diversifikation	8
3.2	Nachteile für den Privatanleger	8
3.2.1	Mangelnde Produkttransparenz	9
3.2.2	Schwierige Berücksichtigung der Kosten	9
3.2.3	Falsche Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von Kursrückschlägen	9
4	Risiken und Renditen von strukturierten Produkten	10
4.1	Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite	10
4.2	Informationseffizienz	12
4.3	Information und Rendite	15
4.4	Strategie und Rendite	16
4.5	Rendite-Risiko-Profil verschiedener Produkttypen	19
4.5.1	Partizipationsprodukte	19
4.5.2	Produkte mit begrenzter Rendite	21
4.5.3	Produkte mit Kapitalschutz	23
4.5.4	Produkte mit mehreren Basiswerten	25
4.5.5	OTC-Produkte	27
5	Empfehlungen	28
	Literaturverzeichnis	31

1 Einleitung

Seit Ende der neunziger Jahre verzeichnet eine neue Art von handelbaren Finanzanlagen hohe Zuwachsraten, die so genannten strukturierten Produkte. Strukturierte Produkte sind kombinierte Anlageformen aus mehreren Finanzinstrumenten, wovon mindestens eines ein Derivat sein muss. Durch den Kauf von strukturierten Produkten erhalten auch kleinere Investoren Zugang zu den Options- und Future-Märkten. Sie können an der Wertentwicklung eines Index teilhaben, ohne dessen Einzelwerte kaufen zu müssen. Dank der Vielfalt ihrer Bestandteile ermöglichen strukturierte Produkte eine genauere Ausrichtung auf die Anlageziele und Markterwartungen des Investors als ausschliesslich aus Aktien, Obligationen oder Optionen bestehende Anlagen. Sie machen gehebelte und gleichzeitig abgesicherte Investitionsstrategien einfach handelbar. Die Emittenten von strukturierten Produkten führen an, dass dank diesen Eigenschaften strukturierte Produkte für Anleger mit konkreten Markterwartungen in allen Börsenphasen attraktiv seien.

Das starke Wachstum dieser Anlageform führte zu einer fast unüberschaubaren Vielfalt an Produkten. Der Vergleich der Angebote von verschiedenen Emittenten wird zusätzlich durch die uneinheitliche Namensgebung erschwert. Inzwischen sind strukturierte Produkte auf fast alle bedeutenden Basiswerte erhältlich. Neben einzelnen Titeln kann der Investor auch Indizes, Zinssätze oder Rohstoffpreise als Underlying wählen.

Ein bedeutender Nachteil vieler strukturierter Produkte ist das Fehlen eines liquiden Marktes. Im Regelfall können die Besitzer solcher Anlagen diese nicht direkt an einen anderen Investor veräussern, sondern müssen sie dem Emittenten verkaufen. Dies kann bei gewissen Produkten zu ungünstigen Bedingungen geschehen. Ausserdem erschwert die komplexe Struktur dieser Anlageform eine transparente Preisstellung. Wie Studien gezeigt haben, müssen Investoren beim Erwerb von strukturierten Produkten Preisaufläge in Kauf nehmen. Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften von Produkten verschiedener Emittenten ist ein direkter Preisvergleich nur selten möglich. Die schwierige Bewertung dieser Anlageform stellt für viele Investoren ein Kaufhindernis dar. Um den Käufern eine Grundlage für ihre Entscheidungen zu schaffen, müssen die angebotenen Produkte unabhängig vom Emittenten bewertet werden können.

2 Begriffsklärung

Der Begriff „strukturiertes Produkt“ wird in Theorie und Praxis uneinheitlich verwendet. Der Schweizerische Verband für Strukturierte Produkte (SVSP), die Interessenvertretung von in- und ausländischen Emittenten von strukturierten Produkten auf dem Schweizer Markt, definiert den Begriff des strukturierten Produkts folgendermassen:¹ „Strukturierte Produkte sind von einem Emittenten öffentlich ausgegebene Anlageinstrumente, deren Rückzahlungswert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abgeleitet ist. Als Basiswerte dienen Anlagen wie Aktien, Zinsen, Devisen oder Rohstoffe wie Gold, Rohöl, Kupfer oder Zucker. Strukturierte Produkte setzen sich aus der Kombination einer klassischen Anlage (beispielsweise einer Obligation) mit einem Derivativen Finanzinstrument zusammen.“

Vereinfacht gesprochen sind strukturierte Produkte kombinierte Anlageformen aus Finanzinstrumenten, die mindestens ein Derivat enthalten und deren Wert von einem oder mehreren Basiswerten abhängt. Emittenten dieser Produkte sind üblicherweise Banken und mit Banken assoziierte Finanzgesellschaften.

Der Begriffteil „strukturiert“ bezieht sich auf den Vorgang der Konstruktion des Produktes, der als „Strukturierung“ bezeichnet wird. Dabei wird das Auszahlungsprofil des Produkts anhand bestimmter Kriterien festgelegt; es erhält eine Rückzahlungsstruktur. Diese Struktur charakterisiert das Produkt über seine gesamte Laufzeit. Sie bestimmt nach objektiven Kriterien die bei Verfall fällige Rückzahlung.

Im Zusammenhang mit den verbrieften zweitklassigen (subprime) US-Hypotheken, welche massgeblich zur aktuellen Wirtschaftskrise beigetragen haben, wird oftmals von strukturierten Produkten gesprochen. Der Begriff bezieht sich dabei auf die Struktur des Ausfallrisikos dieser Wertpapiere. Sie bestehen aus Paketen von Forderungen unterschiedlicher Qualität. Solche Wertpapiere fallen nicht unter die obige Definition und sind daher nicht Gegenstand dieser Publikation.

Im Zusammenhang mit strukturierten Produkten ist oftmals von „Zertifikaten“ die Rede. Diese Begriffe sind jedoch keinesfalls synonym zu verwenden. Wie im Weiteren gezeigt wird, stellen Zertifikate eine Unterkategorie von strukturierten Produkten dar. Für den Basiswert wird häufig der englische Ausdruck „Underlying“ herangezogen.

Strukturierte Produkte kombinieren unterschiedliche Finanzinstrumente, die ansonsten einzeln vom Investor ge- und verkauft werden müssten, oder die auf speziellen Märkten (Options- oder Terminmärkten) gehandelt werden, die dem Privatanleger teilweise oder gar nicht zugänglich sind. Die einzelnen Bestandteile des Produkts sind nicht getrennt handelbar, sondern bilden eine handelbare Einheit. Wichtig hierbei anzumerken ist, dass diese Bestandteile vom Emittenten nicht einzeln geschaffen werden müssen. Der

¹Vgl. Website des SVSP (www.svsp-verband.ch).

Emittent ist nämlich die Gegenpartei aller Bestandteile des Produkts bzw. der Auszahlungsstruktur. Er vermittelt also nicht wie im Fall von Aktien zwischen Käufern auf der einen und Verkäufern auf der anderen Seite, sondern sorgt mit geeigneten Investitionen in den Basiswert für die Rückzahlung vor. Das strukturierte Produkt besteht daher nicht zwangsweise aus bestimmten Einzelanlagen, sondern sein Wert und seine Rückzahlung verhalten sich so, als wäre dies der Fall.

Der Wert eines strukturierten Produkts hängt von einem oder mehreren Basiswerten ab und nicht von Angebot und Nachfrage an bzw. nach dem Produkt. Diese Abhängigkeit wird durch Derivate, üblicherweise Optionen, auf die Basiswerte erreicht. Der Nennwert entspricht oftmals tausend Einheiten einer Währung oder einem Mehrfachen davon. Die Emissionspreise von strukturierten Produkten liegen üblicherweise nahe beim Nennwert.

Die Laufzeit von strukturierten Produkten kann beschränkt, oder unbeschränkt (open end) sein. Bei unbeschränkt laufenden Produkten behält sich der Emittent meistens ein Kündigungsrecht vor. Rechtlich stellt ein strukturiertes Produkt eine Schuldverschreibung des Emittenten dar. Der Investor kauft keine Wertpapiere, sondern leiht sein Geld dem Emittenten. Damit ist die Kreditwürdigkeit des Emittenten von grosser Bedeutung. Ist dieser zahlungsunfähig, geht trotz beim Kauf garantierter Mindestrückzahlung unter Umständen der gesamte Kapitaleinsatz des Investors verloren. Dieser Umstand wurde von vielen Investoren lange vernachlässigt. Erst der Zusammenbruch der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers hat eindrücklich gezeigt, dass diesem Risiko beim Kauf strukturierter Produkte unbedingt Beachtung geschenkt werden muss. Dass Banken ihren Kunden oftmals Produkte von Drittemittenten verkaufen, kann dabei für Verwirrung sorgen. Beim Kauf einer Schuldverschreibung muss sich der Investor im Klaren sein, wer Schuldner ist und wie hoch das Risiko für dessen Zahlungsunfähigkeit ist. Diese trivial klingende Regel muss, dies haben die Erfahrungen aus der Finanzkrise gezeigt, gegenüber Käufern von strukturierten Produkten besonders hervorgehoben werden.

Mit Derivaten haben Investoren die Möglichkeit, nicht, wie z.B. bei Aktien, nur auf steigende Kurse zu setzen (bullish), sondern auch auf sinkende (bearish). Ein klassisches Beispiel hierzu sind Optionen. Während sich die Auszahlung einer Call-Option mit steigendem Kurs des Basiswerts erhöht, geschieht dies bei einer Put-Option bei sinkendem Kurs.

Eine typische Eigenschaft von strukturierten Produkten ist der Hebeleffekt. Beim Kauf eines strukturierten Produkts verkauft der Investor je nach Produktgestaltung Optionen auf das Underlying (Eingehen von Short-Positionen), oder verzichtet auf Dividendenzahlungen. Im Gegenzug verringert sich für den Käufer eines strukturierten Produkts der Kapitaleinsatz im Vergleich zum direkten Kauf des jeweiligen Basiswerts. Der Hebeleffekt ist stärker, je schwächer der versprochene Kapitalschutz ist, d.h. je niedriger die vom Emittenten garantierte Mindestrückzahlung ist.

3 Strukturierte Produkte in der Vermögensverwaltung

Strukturierte Produkte erfahren während den aktuellen Marktgegebenheiten einen ersten echten Härte-test. Es ist auch davon auszugehen, dass sich einige Emittenten aus dem Derivategeschäft zurückziehen werden, was sich aber kaum auf das Angebot auswirken wird, weil etablierte Anbieter eine kompensatorische Wirkung ausüben. Für die mittelfristige Entwicklung des Marktes wird dies aber mit Sicherheit positiv sein. Etliche Anleger sammeln derzeit erstmalig Erfahrungen mit strukturierten Produkten in einer Baissezeit und werden diese bei zukünftigen Anlageentscheidungen berücksichtigen.

Interessanterweise sind einfach strukturierte Produkte bei den Anlegern deutlich weniger populär als zum Beispiel Barrier Reverse Convertibles. Die akademische Forschung hat nach Gründen für dieses Phänomen gesucht und interessante Ergebnisse gefunden, die auch auf Erkenntnissen aus der Psychologie basieren. Ein wesentlicher Faktor ist, dass Banken ihren Kunden oft Kompetenzen zuschreiben, die sie eigentlich gar nicht besitzen: Oft werden strukturierte Produkte mit Aussagen wie beispielsweise „Sie sagen uns, wie sich der Markt entwickelt, und wir geben Ihnen das passende strukturierte Produkt dazu“ beworben.¹ Hier geschieht eine Umkehrung der klassischen Beratungssituation, bei der die Bank ihre Prognosen über die Kursentwicklung verwendet, um dem Kunden bei seiner Anlageentscheidung zu helfen. Im Jahr 2007 zählten die Barrier Reverse Convertibles noch zu den meist verkauften strukturierten Produkten in der Schweiz und wurden in den Jahren 2008 und 2009 von den klassischen Tracker-Zertifikaten abgelöst.² Dies hängt einerseits damit zusammen, dass Anleger verstärkt auf passive Anlagestrategien setzen und verschiedene Basiswerte wie Indizes, Aktien, Währungen und Rohstoffe mit Tracker-Zertifikaten abbilden. Andererseits wurden die Anleger durch ihre Investitionen in Barrier Reverse Convertibles enttäuscht. Wegen der starken Kursrückschläge kam es häufig zu einem Durchbruch der Barriere und am Ende der Laufzeit zur Lieferung des Basiswerts mit der schlechtesten Entwicklung (Worst-of Produkt). Dies hat viele Anleger ihre Investitionsstrategie überdenken lassen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Tendenz zu passiven Anlagestrategien anhält und vermehrt Core-Satellite-Anlagestrategien³ zur Anwendung gelangen.

¹Vgl. [Rieger \(2008\)](#).

²Vgl. zum Folgenden [Von Giorgio \(2008\)](#), S. 16 f.

³Als Core-Satellite-Strategie bezeichnet man die Aufteilung eines Portfolios auf eine breit diversifizierte Kerninvestition (Core), die eine Basisrendite mit genügender Sicherheit bieten soll, und mehrere Einzelinvestitionen (Satellite) mit höherem Risiko und Renditepotenzial, die zur Renditesteigerung angehängt werden.

3.1 Vorteile für den Privatanleger

Die Emittenten bewerben ihre strukturierten Produkte mit dem Argument, dass durch sie nicht nur in steigenden, sondern auch in stagnierenden oder fallenden Marktphasen eine positive Rendite erzielt werden kann. Ein weiterer Vorteil für den Anleger liegt zweifellos im erleichterten Zugang zu neuen Märkten wie Rohstoffen oder aufstrebenden Volkswirtschaften, in welche bis anhin meistens nur institutionelle Anleger investieren konnten. Damit stellen strukturierte Produkte, wenn auch nicht zwingend eine Alternative, so doch zumindest eine Ergänzung zu klassischen Anlageformen wie Investments in Aktien oder Obligationen dar. Für alle Markterwartungen, jede Risikoeinstellung und damit verbundenem Renditeziel sowie jeden Anlagewunsch kann ein spezifisches, auf den Investor zugeschnittenes Produkt konzipiert werden. Diese Vorteile führten dazu, dass strukturierte Produkte in den letzten Jahren bei Privatanlegern stark an Beliebtheit gewonnen haben. Im Folgenden soll näher auf die wesentlichen Vorteile - und zugleich Verkaufsargumente von Banken - eingegangen werden.

3.1.1 Risikoallokation und -steuerung

Mit strukturierten Produkten lässt sich das Auszahlungsprofil eines Investments beliebig auf die Risikoeinstellung eines privaten Anlegers ausrichten. Grundsätzlich erlauben derivative Instrumente den effizienten Transfer von Marktrisiken.⁴ Da strukturierte Produkte mindestens ein Derivat enthalten, können sie ebenfalls für den Risikotransfer eingesetzt werden. Für Privatanleger bietet sich nun die Möglichkeit, nicht ausschliesslich lineare Positionen auf Basiswerte zu halten, wie es traditionelle Anlageformen erlauben, sondern auch in nichtlineare Auszahlungsstrukturen zu investieren, falls sie ihren Präferenzen und Markterwartungen entsprechen. Auch die Möglichkeit Short-Positionen einzugehen, erweitert den Handlungsspielraum der Risikoallokation. In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings die Frage, ob ein Investor diesen Handlungsspielraum auch sinnvoll nutzen kann.

3.1.2 Erleichterter Marktzugang und Marktvervollständigung

Eine wesentliche Funktion der Derivate ist die Marktvervollständigung. Werden durch strukturierte Produkte Auszahlungsstrukturen, welche vorher nicht zugänglich waren, für den Anleger handelbar gemacht, erhöht dies den Nutzen, da die Allokationsmöglichkeiten zunehmen. Die Risikoallokation kann dadurch verbessert werden, indem die Risiken verteilt und in dem Ausmass getragen werden können, wie es den Bedürfnissen der Anleger entspricht. Beispiele für diese Form der Marktvervollständigung finden sich speziell für Privatanleger im Bereich der Produkte auf Rohstoffe, Währungen, Zinsen und der Kredit-, Volatilitäts- und Korrelationsrisiken. Grundsätzlich ermöglichen strukturierte Produkte einen relativ kostengünstigen Zugang zu Märkten, in die viele Privatanleger früher gar nicht oder nur zu sehr ungünstigen Bedingungen investieren konnten. Zudem verfügen strukturierte Produkte nie über eine Nachschusspflicht, was den Einsatz und

⁴Vgl. zum Folgenden [Ammann u. a. \(2007\)](#), S. 580 ff.

die Risikoüberwachung stark vereinfacht.⁵ Die Wirkung von strukturierten Produkten auf den Markt selber, als Ergänzung der Erwartungen der anderen Marktteilnehmer, ist hingegen als gering einzuschätzen, da ihr Volumen, zumindest im heutigen Zeitpunkt, trotz des Wachstums der letzten Jahre immer noch gering ist.

3.1.3 Time-to-Market

Auf Grund der kurzen Zeitspanne zwischen Produktidee und Markteinführung sind die Banken in der Lage, relativ rasch auf Trends und Chancen an den Finanzmärkten zu reagieren und damit die Bedürfnisse der Anleger mit einem breiten Produktangebot optimal zu bedienen. Selbstverständlich wird dem Anleger dadurch auch ermöglicht, einfach auf Kursentwicklungen zu spekulieren. Ob ihm dies letztlich Nutzen bringt, ist jedoch eine andere Frage. Die Entwicklung von Finanzmärkten ist nämlich nicht vorhersehbar, so dass die Spekulation praktisch nur vom Zufall abhängt, sofern der Spekulant nicht über Insiderwissen verfügt.

3.1.4 Transaktionskosten und Diversifikation

Aus Überlegungen bezüglich Transaktionskosten ist es für den Privatanleger meistens kostengünstiger, ein strukturiertes Produkt zu kaufen, als dieses durch die Zusammenstellung von Einzelkomponenten zu replizieren. Strukturierte Produkte enthalten nicht nur ein Derivat, sondern gleichzeitig einen Basiswert oder eine festverzinsliche Anlage, welche in einem Paket erworben werden können. Schliesslich lauten strukturierte Produkte oft auf einen Korb von Werten oder einen Index. Dies ermöglicht dem Privatanleger, einen höheren Diversifikationsgrad zu erreichen, ohne dass die Transaktionskosten übermässig ansteigen.⁶

3.2 Nachteile für den Privatanleger

Das grundsätzliche Problem für den Privatanleger ist die fehlende Transparenz und Unübersichtlichkeit des Marktes bei strukturierten Produkten. Die grosse Vielfalt an Produktbezeichnungen erschwert es dem Anleger, sich zu orientieren. Jedes Produkt hat, je nach Bank, eine andere und oftmals auch sehr phantasievolle oder ansprechende Bezeichnung. Der Privatanleger bekundet deswegen oft Mühe zu identifizieren, welche Angebote zum gleichen Produkttyp gehören. Auf Ebene Einzelprodukt kommt eine weitere Herausforderung auf den Anleger zu: Aus den Verkaufsbroschüren zu den einzelnen Produkten ist es schwierig, den exakten Funktionsmechanismus eines Produkts zu erkennen. Weiter haben die Banken keinen Anreiz, die impliziten Kosten eines strukturierten Produktes aufzuführen. Ein allgemeiner Standard für die Berechnung existiert bis heute nicht. Im Folgenden werden einige ausgewählte Aspekte kritisch beleuchtet, die für den Anleger nachteilig sind.

⁵Vgl. dazu Ammann/Ising (2007), S. 581.

⁶Vgl. Ammann u. a. (2007), S. 583.

3.2.1 Mangelnde Produkttransparenz

Oft tendieren Anlageberater dazu, Produkte zu empfehlen, die für den Anleger sehr schwer verständlich sind. So werden beispielsweise Produkte angeboten, die ein unnötig komplexes Auszahlungsmuster aufweisen. Der Anleger muss sich im Extremfall damit begnügen, erst am Ende der Laufzeit zu erfahren, was die tatsächliche Auszahlung sein wird. Zudem sind den Anlegern die steuerlichen Folgen strukturierter Produkte oft überhaupt nicht bewusst. Stützt sich ein Anleger auf die Informationen, die aus den Verkaufsbroschüren hervorgehen, wird er nur mangelhaft oder gar nicht darüber informiert, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind, mit denen spezifische Ereignisse wie beispielsweise das Durchbrechen einer Barriere eintreten. Zudem sucht der Anleger meistens vergebens unabhängige Beurteilungen, welche Produkte für seine Bedürfnisse adäquate Anlagen darstellen und welche eher nicht.⁷

3.2.2 Schwierige Berücksichtigung der Kosten

Damit ein Anleger beurteilen kann, ob sich der Kauf eines strukturierten Produkts als Investition lohnt, muss auch die Kostenseite in die Entscheidung miteinbezogen werden. Anders als beispielsweise bei Aktienfonds, wo die Kosten eindeutig nachvollziehbar sind (Verwaltungsgebühr und Ausgabeaufschlag), ist dies bei strukturierten Produkten wesentlich intransparenter. Die Kosten sind im Auszahlungsmodus implizit einkalkuliert. Dies wird am Beispiel eines Kapitalschutzproduktes deutlich, welches eine minimale Auszahlung von 100 Prozent des Anfangskurses garantiert bei 90 Prozent Partizipation an Kurssteigerungen. Bei diesem Produkt würde also mit einem Verzicht auf 10 Prozent der möglichen Gewinne für den Schutz gegen Verluste bezahlt.⁸

3.2.3 Falsche Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von Kursrückschlägen

Anleger, die ein risikoaverses Portfolio mit strukturierten Produkten präferieren, haben in der jüngeren Vergangenheit in Barrier Reverse Convertibles investiert. Im Vergleich zur Direktinvestition scheinen diese auf den ersten Blick sehr attraktiv, da der Anleger in jedem Fall - unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswertes - einen fixen und oftmals vergleichsweise hohen Coupon ausbezahlt bekommt. Diese Produkte werden aber mehrheitlich auf mehrere Basiswerte gleichzeitig ausgegeben. Verletzt einer der Basiswerte während der Laufzeit eine Barriere, ist nur noch derjenige Basiswert relevant, der die schlechteste Performance aufweist. Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Basiswerte steigt somit beim Barrier Reverse Convertible bei sinkenden Kursen das Verlustrisiko, was bei der Kaufentscheidung oft unterschätzt wird.

⁷Vgl. Rieger (2008).

⁸Vgl. Rieger (2008).

4 Risiken und Renditen von strukturierten Produkten

4.1 Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite

Den meisten Investoren ist bewusst, dass sie zur Erzielung einer besseren Rendite höhere Risiken eingehen müssen.¹ Der positive Zusammenhang zwischen diesen beiden Grössen wird von einem der bekanntesten Modelle der Wirtschaftswissenschaft, dem Capital Asset Pricing Modell (kurz CAPM), beschrieben. Dieses Modell wurde in den 1960-er Jahren entwickelt und steht ganz in der Tradition der Theorie der effizienten Finanzmärkte.² Es unterliegt daher analog zum Black/Scholes/Merton-Modell einschränkenden Annahmen, welche hier jedoch nicht im Detail erklärt werden sollen. Da sowohl dem CAPM wie auch dem Black/Scholes/Merton-Modell die Theorie der effizienten Finanzmärkte zugrunde liegt, sind einige der Modellannahmen gleich. Auch wenn das CAPM unter realitätsfremden Annahmen leidet, zeigt es doch gewisse wichtige Zusammenhänge auf.³ Einerseits unterscheidet es zwischen systematischem und unsystematischem Risiko. Der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Risiken liegt darin, dass sich das letztere durch Diversifikation minimieren lässt.⁴ Auf dieser Überlegung fusst die weit verbreitete Empfehlung, nicht „alle Eier in den gleichen Korb“ zu legen. Das systematische Risiko kann hingegen nicht durch Diversifikation eliminiert werden. Es umfasst jenes Risiko einer Anlage, dass aus der Korrelation ihrer Renditen mit dem gesamten Wertpapiermarkt entsteht. Es wird daher auch als Marktrisiko bezeichnet. Bei einem starken konjunkturellen Abschwung kann die Situation eintreten, dass nicht nur einzelne Unternehmen von Gewinnrückgängen oder Verlusten betroffen sind, sondern fast alle Unternehmen einer Volkswirtschaft. Es ist daher nicht möglich, sich durch Diversifikation innerhalb dieses Wirtschaftsraums vor dem konjunkturellen Risiko zu schützen. Als Alternative kann der Investor in risikofreie Staatsanleihen investieren.

Das CAPM geht einerseits davon aus, dass die Investoren risikoavers sind. Anders ausgedrückt, bevorzugen sie aus zwei Anlagen mit dem gleichen Erwartungswert der Rendite jene, welche das tiefere Risiko birgt, also eine tiefere Volatilität der erwarteten Rendite aufweist. Andererseits sind die Investoren rational. Sie sind bereit nicht diversifizierbares Risiko zu übernehmen, sofern sie dafür eine entsprechende Entschädigung erhalten. Je grösser dieses Risiko ist, umso höher muss die Entschädigung ausfallen. Damit ist eine grundsätzliche Aussage des CAPM formuliert. Dieses unterstellt einen

¹Vgl. zu diesem Zusammenhang bspw. [Brealey u. Myers \(2005\)](#), S. 180ff.

²Vgl. zum CAPM: [Sharpe \(1964\)](#), [Lintner \(1965\)](#), [Mossin \(1966\)](#).

³Vgl. zur Kritik am CAPM bspw. [Roll \(1977\)](#).

⁴Vgl. [Sharpe \(1964\)](#), S. 425f.

linearen Zusammenhang zwischen dem Risiko und der Rendite einer Anlage, die so genannte Kapitalmarktlinie.⁵ Die CAPM-Gleichung lautet wie folgt:

$$\mu_A = r_f + \beta_A \cdot (\mu_M - r_f) \quad (4.1)$$

In Worten ausgedrückt entspricht die erwartete Rendite der Anlage A dem risikofreien Zinssatz zuzüglich einer Entschädigung (Prämie) für das Risiko der Anlage. Diese Prämie wird ausgedrückt als Differenz der Rendite des Marktportfolios und dem risikofreien Zinssatz, multipliziert mit dem Risikomass Beta, welches aus dem Quotienten der Kovarianz der Renditen der Anlage A mit den Renditen des Marktportfolios und der Varianz der letzteren berechnet wird:

$$\beta_A = \frac{\text{cov}(\mu_A, \mu_M)}{\sigma_M^2} \quad (4.2)$$

Das Marktportfolio ist jene Zusammensetzung von risikobehafteten Anlagen jedweder Art, die bestmöglich diversifiziert ist und zusammen mit einer risikofreien Anlage (oder Schuld) Risiko-Rendite effiziente Kombinationsmöglichkeiten ermöglicht. Das Marktportfolio weist ein Beta von 1 auf. Die Entschädigung, welche Investoren für das Halten des Marktportfolios verlangen, wird auch als Marktrisikoprämie bezeichnet. Für die Höhe der Marktrisikoprämie liegen unterschiedliche Schätzungen vor. Sie schwanken zwischen 3 und 6 Prozent.⁶ Weist eine Anlage ein höheres Risiko, also ein grösseres Beta auf, muss dieses dem Investor mit einer höheren Risikoprämie abgegolten werden. Liegt das Beta eines Wertpapiers hingegen bei Null, verlangen rationale Investoren lediglich eine Rendite in der Höhe des risikofreien Zinssatzes. Es sind jedoch auch Anlagen denkbar, die ein negatives Beta aufweisen. Für diese würde gemäss CAPM eine tiefere Rendite verlangt als der risikofreie Zinssatz. Dies erscheint eher unrealistisch, insbesondere wenn ein stark negatives Beta vorliegt. Eine weitere Problematik innerhalb des CAPM stellt das Marktportfolio dar. Dieses ist ein theoretisches Konzept und kann in der Praxis nicht nachgebildet werden.⁷ Üblicherweise dienen breit diversifizierte Indizes zur Approximation. Die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Risiko und Rendite bleiben von diesen Schwächen aber unberührt. Deshalb wird auch in der weiteren Argumentation auf sie zurückgegriffen.

Das CAPM liefert zwei wichtige Schlussfolgerungen für den Investor. Einerseits kann er das Verhältnis zwischen Risiko und Rendite seiner Investitionen durch Diversifikation optimieren. Andererseits muss er sich bewusst sein, dass Anlagen welche höhere Renditen versprechen gleichzeitig risikobehafteter sind. Es ist für ihn daher sinnvoller in einen Aktienindex zu investieren als in Einzeltitel. Er sollte bei der Erweiterung seines Portfolios möglichst schwach korrelierte Basiswerte bevorzugen, auch wenn sie tiefere Renditen als stärker korrelierte Alternativen versprechen. Ist seine Risikotoleranz höher, kann er einen grösseren Teil seines Vermögens in risikobehaftete Wertpapiere investieren. Gleichzeitig muss er diversifiziert bleiben, denn gemäß CAPM kann nur die Übernahme von

⁵Vgl. z.B. Brealey u. Myers (2005), S. 188ff.

⁶Vgl. Drobetz (2000).

⁷Vgl. bspw. Roll (1977).

systematischem Risiko zu einer höheren Rendite führen. Für unsystematisches Risiko aufgrund schwacher Diversifikation wird der Investor nicht entschädigt. Als Beispiel diene hier ein strukturiertes Produkt mit Coupon, dessen Basiswert eine Aktie ist. Die Höhe des Coupons ist unabhängig davon, wie stark der Käufer des Produkts diversifiziert ist. Ein Investor, der ausschliesslich in dieses Produkt investiert, ist einem viel höherem Verlustrisiko ausgesetzt, als einer, der sein Vermögen gestreut hat. Dabei ist es unerheblich, wie hoch der versprochene Coupon dieses strukturierten Produkts ist. Es könnte nämlich ein anderes Produkt mit vergleichbarem Coupon existieren, das auf einen Basiswert mit einer anderen Risikosensitivität lautet. Der diversifizierte Investor wird also ebenfalls Verluste auf dem ersten Produkt erleiden. Diese können jedoch durch Gewinne auf dem zweiten Produkt zumindest teilweise aufgewogen werden. Das CAPM macht deutlich, dass sich der Investor nicht von Renditeversprechen blenden lassen darf, ohne die damit verbundenen Risiken in Betracht zu ziehen. Er muss sich bewusst sein, wie eine neue Investition das unsystematische Risiko seines Portfolios beeinflusst. Schliesslich muss er seine eigene Risikobereitschaft kennen, welche das vernünftige Mass der Übernahme von systematischem Risiko und damit auch die erwartete Rendite bestimmt.

4.2 Informationseffizienz

Finanzmärkte sind eng mit Informationen verknüpft. Diese können ökonomische, politische oder juristische Vorgänge betreffen und auf ein Unternehmen, eine Branche, oder eine oder mehrere Volkswirtschaften bezogen sein. Eine Information ist aus der Sicht eines Finanzmarktes relevant, wenn sie Auswirkungen auf den Preis eines dort gehandelten Wertpapiers oder dessen Handel selbst hat. Analog ist eine Information aus der Sicht eines Investors relevant, sofern sie seine aktuellen oder potenziellen (zukünftigen) Investitionen berührt. Relevante Informationen können regelmässig (bspw. Konjunkturdaten) oder unregelmässig (bspw. Übernahmeanmeldungen) eintreffen. Allen relevanten Informationen ist jedoch gemeinsam, dass ihre Wirkung vor ihrem Eintreffen von den Marktteilnehmern nicht genau vorhergesehen werden kann. Wäre der Effekt der Information im Vorherein bekannt, hätten die Marktteilnehmer bereits entsprechend reagiert und die eintreffende Information wäre deshalb irrelevant.

Im Vorfeld der Veröffentlichung von regelmässig eintreffenden Informationen wie Konjunkturberichten, bilden sich im Markt Erwartungen bezüglich des Inhalts und damit der Wirkung der erwarteten Information. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Erwartungen erfüllt werden, ist bei solchen Informationen bedeutend grösser, als jene, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Grund dafür liegt darin, dass diese Art von relevanter Information nicht rein zufällig ist. Die Entwicklung von Konjunkturzahlen und -prognosen ist relativ gut vorhersehbar, da sich Veränderungen in der Konjunktur im Voraus ankündigen. Die Marktteilnehmer können deshalb die Wirkung eines erwarteten Konjunkturberichts bereits Wochen vorher in ihren Entscheidungen vorwegnehmen. Der Grad der Unsicherheit (Spekulation) nimmt dabei zum Publikationsdatum hin ab. Entsprechend schlägt sich der erwartete Effekt der Information im Vorfeld schrittweise in den Bewertungen nieder. Im Vergleich zu regelmässig veröffentlichten Informationen ist die Unsicherheit im Vorfeld

von unregelmässig eintreffenden Informationen wie etwa Pflichtmeldungen im Zusammenhang mit Übernahmen, bedeutenden Geschäftsabschlüssen oder Gewinnwarnungen wesentlich grösser. Für die Marktteilnehmer ist meistens nicht absehbar, dass eine solche Mitteilung bevorsteht. Entsprechend können sich kaum Erwartungen im Markt bilden, abgesehen von einer Unsicherheit in Bezug auf die weitere Entwicklung. Deshalb erfolgt die Reaktion auf eine solche Information erst nach deren Veröffentlichung.

Allerdings besteht laufend und insbesondere in Phasen der Unsicherheit die Möglichkeit für Spekulationen in Bezug auf mögliche zukünftige Ereignisse. Einzelne Marktteilnehmer können mit ihren Erwartungen sogar den Wert eines Guts oder einer Wertschrift beeinflussen. Für die übrigen Marktteilnehmer ist es schwierig abzuschätzen, auf welche Grundlage sich diese Erwartungen stützen. Für sie stellt sich die Frage, ob es sich bei „Gerüchten“ um blosser Spekulation handelt. Möglicherweise verfügt ein Marktteilnehmer über mehr Informationen oder besseres Verständnis der betreffenden Branche. Solche Überlegungen sind jedoch bereits spekulativ. Die grundsätzliche Frage ist, welche Informationen den Markt zu welchem Zeitpunkt beeinflussen.

Mit dieser Frage beschäftigt sich unter anderem die Theorie der effizienten Finanzmärkte. Diese beschreibt in drei Stufen die Informationseffizienz eines Marktes anhand der in den laufenden Preisen enthaltenen Informationen:⁸

- Schwach: Aus der historischen Entwicklung kann nicht auf zukünftige Entwicklungen geschlossen werden, d.h. durch die Analyse der Kursgeschichte können keine überdurchschnittlichen Gewinne erzielt werden.
- Mittelstark: Die aktuellen Marktpreise enthalten alle bis anhin veröffentlichten relevanten Informationen, weshalb aufgrund deren Kenntnis keine überdurchschnittliche Rendite erreicht werden kann.
- Stark (vollständig): Die aktuellen Marktpreise enthalten nicht nur alle bis anhin veröffentlichten relevanten Informationen, sondern auch das Wissen von Insidern. Unter dieser Hypothese kann kein Marktteilnehmer auf längere Sicht eine überdurchschnittliche Rendite erzielen, weil die zukünftige Entwicklung für alle unvorhersehbar ist.

Die Existenz von vollständig informationseffizienten Märkten widerspricht der Alltagserfahrung. Es ist kaum vorstellbar, dass alle relevanten Informationen im Marktpreis enthalten sind. Dies würde nämlich voraussetzen, dass einerseits all jene welche über Insiderinformationen verfügen, sich laufend an der Preisbildung beteiligen und andererseits die anderen Investoren den Entscheidungen der Insider folgen würden. Ein Insider kann mit seinem Handeln kaum bewirken, dass sein Wissen in den Kurs einfließt. Es wird vielmehr ein Teil der Erwartungen der anderen Investoren, bis sich diese schliesslich als nicht zutreffend erweisen. Hierzu ist jedoch die Veröffentlichung der entsprechenden Information erforderlich. Ein weiteres Argument, das gegen die starke Markteffizienz spricht, ist der Umstand, dass die Beschaffung und Analyse von Informationen mit Kosten verbunden ist. Kein rationaler Investor wäre bereit diesen Aufwand zu leisten, ohne sich davon

⁸Vgl. z.B. Brealey u. Myers (2005), S. 333ff.

eine höhere Rendite zu versprechen. Da Information gemäss der starken Hypothese nicht zu einer Überrendite führt, würden Investoren auf deren Beschaffung verzichten. Starke Effizienz läge dann nicht mehr vor.⁹

Dies führt auf die mittlere Stufe der Informationseffizienz. Diese scheint das Verhalten der Finanzmärkte wesentlich besser zu widerspiegeln. Schliesslich führt die Publikation einer Ad-hoc Meldung sofort zu einer Reaktion des Marktes und einer Kursanpassung bei der entsprechenden Aktie. Das Registrieren einer Gewinnwarnung Stunden nach ihrer Veröffentlichung wird dem Investor nichts mehr nützen, da die Kurskorrektur am Markt bereits erfolgt ist. Diese Korrektur kann jedoch unterschiedlich schnell geschehen.¹⁰ Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Investor den Informationsfluss in Echtzeit verfolgen muss, um rechtzeitig reagieren zu können.

Die mittelstarke Effizienz der Informationsverarbeitung impliziert, dass nur durch die Verwendung nicht-öffentlicher Informationen dauerhaft eine Überrendite erreicht werden kann. Demnach ermöglicht auch die Durchführung einer Fundamentalanalyse zur Ermittlung des fairen Werts einer Aktie dem individuellen Investor auf Dauer keine überdurchschnittliche Rendite, wenn die Analyse auf öffentlich zugänglichen Informationen beruht.¹¹ Die These geht nämlich davon aus, dass bereits andere Marktteilnehmer eine solche Analyse erstellt haben und der Kurs der Aktie entsprechend korrigiert hat. Aus diesem Grund wird es unter allen Investoren solche geben, welche sich durch ihre Analysen einen kurzzeitigen Informationsvorteil verschaffen können. Da diese Analysen jedoch Zeit erfordern, die nicht kostenlos ist, und nicht jedes Mal das Erreichen einer Überrendite ermöglichen, gleichen sich diese individuellen Effekte auf lange Sicht aus.

Trotz der naheliegenden mittleren Stufe der Informationseffizienz beschäftigen sich Tausende von Analysten in ihren Chartanalysen mit historischen Kursdaten. Bei diesem Verfahren wird versucht, die zukünftige Entwicklung von Aktienkursen anhand der historischen Entwicklung vorherzusagen, um daraus geeignete Kauf- und Verkaufszeitpunkte abzuleiten. Dies steht im Widerspruch zur schwächsten Stufe der Informationseffizienz. Die Chartanalyse ist denn auch wissenschaftlich nicht fundiert. Trotzdem ist sie dank ihrer grossen Verbreitung in Anlegerzeitschriften, auf die Börse fokussierten Webseiten und anderen auf Investoren ausgerichteten Publikationen populär. Die Chartanalyse kann mit Marktpsychologie und Verhaltensökonomik zur so genannten markttechnischen Analyse kombiniert werden. Wie bereits ausgeführt wurde, handeln Investoren nicht ausschliesslich rational. Nicht professionelle Anleger blicken gerne mal auf die historische Kursentwicklung einer Aktie, um den Zeitpunkt zum Kauf oder Verkauf festzulegen, oder das Risiko einer Investition abzuschätzen. Sie versuchen dadurch die Rendite ihrer Anlagen zu erhöhen. Gemäss der Theorie der effizienten Finanzmärkte lassen sich jedoch unter- oder überbewertete Titel nicht durch die Analyse der historischen Kursentwicklung identifizieren, da diese Information allen Marktteilnehmern zur Verfügung steht. Eine Unter- oder Überbewertung würde deshalb sofort durch Käufe bzw. Verkäufe ausgeglichen. Da

⁹Vgl. Grossmann (1980).

¹⁰Vgl. Röder (2000).

¹¹Zur Fundamentalanalyse zählen Bewertungsmodelle wie Discounted-Dividend-Modell, Discounted-Cash-Flow-Modell, sowie Verhältnisswerte wie Kurs-Gewinn oder Kurs-Buchwert. Ausführlich in Penman (2003).

sich jedoch das Argument der Irrelevanz von allgemein bekannten, historischen Kursen auf die Hypothese der effizienten Finanzmärkte stützt, ist es durch eine Widerlegung dieser Hypothese angreifbar. Deshalb ist nicht auszuschliessen, dass durch die Analyse historischer Kursdaten, sowie dank guter Kenntnis marktpsychologischer und verhaltensökonomischer Aspekte auch über längere Zeiträume überdurchschnittliche Renditen erreicht werden können. Allerdings muss für die Analysen und die Erlangung der Kenntnisse Zeit aufgewendet werden, welche nicht kostenlos ist, was wiederum die Rendite negativ beeinflusst.

Das Konzept der Informationseffizienz bleibt als Teil der Theorie der effizienten Finanzmärkte eine vereinfachende Betrachtung der Realität. Für den Kleinanleger ist es schwierig abzuschätzen, welche Informationen er für seine Entscheidung als relevant einstufen muss. Institutionelle Anleger sowie professionelle Händler verfügen zwar über umfassendere Ressourcen um sich mit Informationen zu versorgen. Allerdings ist ihre Arbeit nicht kostenlos.

4.3 Information und Rendite

Wie eben ausgeführt wurde, besteht entgegen der Theorie der effizienten Finanzmärkte ein positiver Zusammenhang zwischen dem Umfang von Information, welcher einem Investitionsentscheid zugrunde liegt und der Rendite der Investition. Gleichzeitig ist die Beschaffung und Verarbeitung der Informationen mit Kosten verbunden, welche die Rendite schmälern. Dies konnten Hackethal/Haliassos/Jappelli (2009) in ihrer Studie der Renditen von über 30'000 Kunden eines deutschen Finanzdienstleisters demonstrieren. Jene Kunden, die ihr Portfolio von einem Finanzberater betreuen liessen, erreichten zwar eine höhere monatliche Durchschnittsrendite (0,64 Prozent gegenüber 0,45 Prozent ohne Berater), gleichzeitig verursachten die Finanzberater durch ihre Dienstleistungen und eine grössere Transaktionsvolumina Kosten, welche den Renditevorteil zunichte machten. Zudem gingen die Finanzberater höhere Risiken ein, was sich aufgrund höherem unsystematischen Risiko nur teilweise in einer besseren Rendite, dafür in einer grösseren Volatilität niederschlug. Die Forscher stellten ausserdem fest, dass erfahrene Anleger im Schnitt höhere Renditen erzielen. Gründe dafür sind, dass sie zum einen weniger Transaktionen tätigen und deshalb ihre Rendite weniger durch Gebühren geschmälert wird, zum anderen die bessere Diversifikation ihres Portfolios. Hackethal/Haliassos/Jappelli empfehlen deshalb einen differenzierten Umgang mit Finanzberatern. Insbesondere erfahrene Anleger sollten auf ihre Hilfe verzichten. Unerfahrenen Anlegern raten sie, eher in einfach verständliche Anlagen zu investieren, als Finanzberater einzubeziehen. Kleinanleger schliesslich sollten ebenfalls auf die Hilfe von Finanzberatern verzichten, da deren Anreize sich aufgrund der niedrigeren Lukrativität des Kleinkundengeschäfts nicht mit jenen der Kleinanleger decken.

Manch ein Anleger scheut den mit der Recherche und Interpretation von relevanten Informationen verbundenen Aufwand und lässt seine Wertschriften professionell verwalten. Wie weiter oben ausgeführt, garantiert die professionelle Betreuung keineswegs eine höhere Rendite, insbesondere bei kleineren Vermögen. Entscheidet sich ein Anleger, sein

Portfolio selbst zu betreuen, stellen sich ihm zwei Fragen. Einerseits, wie viel Aufwand sich für die Betreuung seiner Anlagen aufzubringen lohnt, und andererseits, in welche Arten von Anlagen er investieren soll. Die erste Frage bezieht sich auf Information und ihren Preis. Das Recherchieren, Sammeln und Interpretieren von Information ist nicht kostenlos. Der Aufwand lohnt sich jedoch, wenn dadurch die Rendite um einen Betrag gesteigert wird, der diesen Aufwand übersteigt.¹²

Allerdings führt zusätzliche Information nicht immer zu einer höheren Rendite. Insbesondere bei relativ geringem Informationsniveau wirkt sich zusätzliche Information nicht signifikant auf die Rendite aus. Ein positiver Grenzeffekt stellt sich erst bei sehr gut informierten Marktteilnehmern ein.¹³ Dies erscheint zunächst überraschend, erklärt sich jedoch aus dem Umstand, dass die zusätzliche Information je nach Informationsniveau unterschiedlich verwendet wird. Eher schlecht informierte Marktteilnehmer nehmen die zusätzliche Information zum Anlass häufiger zu handeln, was unter anderem mit Transaktionskosten verbunden ist. Ausserdem treffen sie eher falsche Annahmen in Bezug auf das Verhalten der anderen Marktteilnehmer. Sie überschätzen ihr Wissen im Vergleich zu den Marktteilnehmern. Das Verwenden zusätzlicher Information kann soweit führen, dass die erreichte Rendite sogar negativ beeinflusst wird. Dieses Phänomen ist in der Wissenschaft auch als „Curse of Knowledge“ bekannt.¹⁴

Da das Interesse an Wirtschaftsinformationen heutzutage nicht ausschliesslich von den Börsenhändlern herrührt, kann angenommen werden, dass viele Investoren der Ansicht sind, ihre Rendite durch Berücksichtigung von zusätzlicher Information steigern zu können. Ob dies zutrifft, oder der damit verbundene Aufwand, wie von Grossman/Stiglitz vermutet, die Zusatzrendite aufwiegt, lässt sich nicht abschliessend beantworten. Die Nachfrage nach Information muss nämlich nicht rationale Ursachen haben. Zumindest deutet der heutige Forschungsstand darauf hin, dass der durchschnittliche Privatanleger weder durch intensives Studium der tagesaktuellen Wirtschaftsinformationen, noch durch das Beauftragen eines professionellen Vermögensverwalters seine Rendite auf lange Sicht signifikant steigern kann.

4.4 Strategie und Rendite

Der Begriff des Durchschnittsanlegers deutet an, dass es durchaus Ausnahmen geben kann, allerdings sowohl in positiver wie auch negativer Richtung. Zum Untermauern eines besonderen Erfolgs im Anlageprozess werden von Vermögensverwaltern gerne Renditevergleiche angeführt. Dabei werden die eigene Rendite und jene von Konkurrenten mit ausgewählten Indizes verglichen. Solche Vergleiche sind jedoch wenig aussagekräftig. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Rendite eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums über jener eines vergleichbaren Index liegt, beträgt 50 Prozent.¹⁵ Die Wahr-

¹²Bei dieser Überlegung wird bewusst von nicht-monetären Opportunitätskosten abstrahiert. Unter Umständen könnte die aufgewendete Zeit besser als Freizeit nach Belieben gestaltet werden und so Nutzen stiften, der nur schwer in Geldwerten auszudrücken ist.

¹³Vgl. Huber u. a. (2006).

¹⁴Vgl. Camerer u. a. (1989).

¹⁵Vgl. zu dieser Überlegung z.B. Hull (2006), S. 873.

scheinlichkeit, dass ein Portfolio innerhalb von drei Jahren im Vergleich zweimal besser abschneidet, liegt bei drei Achteln. Dass es in drei aufeinander folgenden Zeiträumen höher rentiert als der Vergleichsindex, geschieht rein zufällig immerhin in jedem achten Fall. Ein Investor, der seine Entscheide aufgrund solcher Vergleiche fällt, ist schlecht beraten. Zwar kann die Investition trotzdem eine überdurchschnittliche Rendite erbringen, allerdings bleibt unklar ob durch Zufall oder dank einer wohlüberlegten Strategie.

An den Finanzmärkten bewegen sich Millionen von Investoren, die mit einer eigenen Strategie ihre Rendite optimieren wollen. Die Mehrheit von ihnen strebt wohl darüber hinaus nach einer überdurchschnittlichen Rendite. Jeder einzelne ist überzeugt, dass seine Strategie zum gewünschten Ergebnis führt. Es liegt auf der Hand, dass dies nicht allen gelingen kann. Trotzdem geht jeder Investor davon aus, eine überdurchschnittliche oder zumindest durchschnittliche Rendite zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, konzipiert er eine Investitionsstrategie. Diese Überlegung beruht implizit auf der Vorstellung, dass der Investor über Wissen oder Information verfügt, die ihm das Erreichen oder gar Übertreffen der durchschnittlichen Markttrendite ermöglicht.¹⁶ Dies setzt voraus, dass die Mehrheit der Investoren nicht über solches Wissen oder Informationen verfügen. Der einzelne Investor macht sich dadurch zum Teil einer Minderheit, obwohl er nicht abschätzen kann, welchen Wissens- und Informationsstand die anderen Marktteilnehmer haben. Diese Überlegung widerspricht der Logik. Richtig wäre hingegen die Schlussfolgerung, dass der einzelne Investor keine Ausnahme darstellt, sondern seine Fähigkeiten vielmehr dem Durchschnitt entsprechen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Informations- und Wissensstand der anderen Marktteilnehmer nicht oder nur schwer abschätzbar ist.

Zu dieser logischen Argumentation führt eine Anwendung des kopernikanischen Prinzips.¹⁷ Stark verallgemeinert besagt es, dass der Einzelne keine besondere Stellung, Eigenschaft oder Fähigkeit besitzt, sondern nur im Durchschnitt einer Menge liegt.¹⁸ Das kopernikanische Prinzip lässt sich insbesondere dann anwenden, wenn kein Anlass besteht, einen Sonderfall anzunehmen. Dies ist bei einem Privat Anleger, der am Finanzmarkt Wertschriften kauft, der Fall. Obwohl er zweifellos über Wissen verfügt und Informationen richtig zu deuten weiss, befindet er sich im Ungewissen darüber, ob andere Marktteilnehmer ebenfalls über die gleichen Voraussetzungen verfügen, um Investitionsentscheide zu treffen. Aufgrund der grossen Anzahl von Marktteilnehmern und der schnellen Informationsverbreitung in der heutigen Zeit ist davon auszugehen, dass sich andere auf einem äquivalenten Wissens- und Informationsstand befinden. Wird zusätzlich der Umstand berücksichtigt, dass der Grossteil der an den Finanzmärkten investierten Vermögen professionell betreut werden, erscheint eine Sonderstellung des einzelnen Privatinvestors noch weniger gerechtfertigt.

Die kopernikanische Argumentation führt zur Schlussfolgerung, dass der durchschnitt-

¹⁶Von dem Streben nach weiteren Zielen wie bspw. ökologische Nachhaltigkeit, ethische und moralische Vorstellungen usw. wird hier abstrahiert. Dadurch wird die grundsätzliche Schlussfolgerung dieser Ausführung jedoch nicht beeinträchtigt.

¹⁷Vgl. zu dieser Argumentation [Gott \(1993\)](#).

¹⁸Das eigentliche kopernikanische Prinzip bezieht sich auf die Stellung der Erde im Universum. Der Wissenschaftler Nicolaus Kopernikus vertrat die zu seinen Lebzeiten gefährliche Ansicht, dass die Erde keine besondere Stellung im Weltraum einnimmt und keineswegs in dessen Mittelpunkt liegt.

liche Investor seine Strategie nicht nach seinem vermeintlich besonderen Wissen ausrichten sollte. Vielmehr muss er auf eine breite Diversifikation seines Portfolios achten und auf kurzfristige oder gar spekulative Investitionen verzichten. Das Argument, mit Spekulation bereits erfolgreich gewesen zu sein, ist nicht stichhaltig, da es sich höchstwahrscheinlich um zufällige Effekte handelt, die beim nächsten Mal ins negative ausschlagen können. Durch Spekulation ist auf lange Sicht keine überdurchschnittliche Rendite zu erreichen. Vielmehr wirkt sich Spekulation aufgrund höherer Transaktionskosten und unüberlegter Handlungen negativ auf den Vermögensertrag aus. Anstatt Zeit und Geld für die Festlegung einer spezifischen Investitionsstrategie aufzuwenden, sollte sich der Investor zunächst Überlegungen zu seiner Risikofähigkeit, seinem Anlagehorizont und seinen Zielen machen. Die Fragen nach der Risikofähigkeit und dem Anlagehorizont sind eng verbunden. Es ist abzuschätzen, nach welcher Zeitspanne die Investition wieder zurückgeführt werden muss. Die Festlegung dieser Zeitspanne kann mit grossen Unsicherheiten behaftet sein, was sich entsprechend auf die Risikofähigkeit auswirkt.

Während die Antworten auf die ersten beiden Fragen Hinweise auf die Aufteilung des Vermögens auf einzelne Anlageklassen geben (Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Rohstoffe, Bargeldbestand), zielt die dritte auf Wahl der Anlagethemen.¹⁹ Bestehen neben der Risiko-Rendite-Optimierung keine weiteren Ziele, sollten möglichst viele Branchen abgedeckt werden. Andernfalls können gewisse Branchen ausgeklammert werden (bspw. Rüstungsindustrie, Tabakindustrie u. ä.). Dies sollte jedoch nicht aufgrund persönlicher Vorstellungen erfolgen, welche in der Übergewichtung oder dem Ausklammern einer Branche eine Möglichkeit zur Optimierung von Risiko und Rendite vermuten, sondern vielmehr wegen persönlichen, nicht ökonomisch-rationalen Zielen. Auch hier besteht eine, wenn auch schwache Verbindung zur Frage nach dem Anlagehorizont. Beträgt dieser mehr als zwei Dekaden, was zwei bis drei Konjunkturzyklen entspricht, können Branchen, welche sich zum Investitionszeitpunkt in der Reifephase befinden unter- und solche in der Wachstumsphase übergewichtet werden. Die Berücksichtigung dieser Entwicklung verhindert zumindest teilweise, dass es zu spät zu Anpassungen der Branchengewichtung im Portfolio kommt, was zu höheren Transaktionskosten und einer Schmälerung der Rendite führen würde. Obwohl diese Überlegung spekulativ wirkt, spiegelt sie lediglich den unternehmerischen Gedanken wieder, welcher jedem Marktteilnehmer in einer freien Marktwirtschaft inne sein sollte, nämlich die Investition in neue Möglichkeiten zum Erreichen von zukünftigem Wachstum. Der Umstand, dass sich die Wirtschaft durch kreative Zerstörung weiterentwickelt, muss bei einem langen Anlagehorizont berücksichtigt werden.²⁰ Ein Portfolio, das über Jahrzehnte ein optimales Risiko-Rendite-Profil erreicht, ist daher eine Illusion. Vielmehr muss die thematische und geografische Diversifikation regelmässig aufgrund von objektiven Kriterien überprüft werden. Ein hoher Grad der Diversifikation von Beginn an verringert tendenziell den Bedarf für spätere Korrekturen in der Zusammensetzung des Portfolios.

¹⁹Die Thematik der optimalen Zusammensetzung von Portfolios in Abhängigkeit der Risikofähigkeit und des Anlagehorizonts wird im Rahmen dieser Publikation nicht ausführlich erörtert. In diesem Zusammenhang wird auf die entsprechende Literatur verwiesen.

²⁰Zum Begriff der kreativen Zerstörung vgl. Schumpeter [Schumpeter \(1994\)](#), S. 81ff.

4.5 Rendite-Risiko-Profil verschiedener Produkttypen

Die vorangehenden Unterkapitel haben verschiedene grundlegende Zusammenhänge in Bezug auf die erwartete Rendite einer Investition behandelt. In einem nächsten Schritt gilt es, die einzelnen Produkttypen auf diese Zusammenhänge hin zu analysieren. Hierbei ist insbesondere das Rendite-Risiko-Profil zu betrachten. Das Ziel des Anlegers sollte es sein, für durch Investitionen eingegangene Risiken zu Marktpreisen entschädigt zu werden. Anders ausgedrückt, wird er aus zwei Investitionsmöglichkeiten, welche die gleiche erwartete Rendite versprechen, jene auswählen, die das tiefere Risiko aufweist. Deshalb lautet die Grundfrage der folgenden Betrachtung, ob die einzelnen Arten von strukturierten Produkten das durch ihren Kauf übernommene Risiko mit einer Rendite entschädigen, die jener von anderen gleich riskanten Anlagearten entspricht.

4.5.1 Partizipationsprodukte

Einfache Partizipationsprodukte bilden die Entwicklung eines Basiswerts oder eines Korbs von Basiswerten genau ab. Als Spielvarianten existieren Partizipationsprodukte, die einen bedingten Schutz gegen Kursrückschläge des Underlyings bieten (Bonus-Zertifikate), oder eine stärkere Partizipation an Kurssteigerungen ermöglichen (Outperformance-Zertifikate). Diese für den Käufer vorteilhaften Eigenschaften werden durch den Verzicht auf Dividendenzahlungen erkaufte.

Das Risiko einer Investition in ein Partizipationsprodukt unterscheidet sich nur wenig von einer Direktinvestition in den oder die Basiswerte, insbesondere wenn dieser oder diese eine durchschnittliche Dividendenrendite aufweisen. Der bedingte Kapitalschutz reduziert das Verlustrisiko, wenn der Kurs des Basiswerts nicht unter die Barriere sinkt. Auf der anderen Seite verzichtet der Investor auf die Dividende des Basiswerts.

Der Unterschied zwischen den Auszahlungswahrscheinlichkeiten lässt sich am Besten anhand der Verteilungsfunktionen darstellen. Dazu wird eine Simulation durchgeführt, welche für jeden Durchgang den Kurs des Basiswerts bei Verfall des strukturierten Produkts sowie die Auszahlung des letzteren berechnet. Als Modell für den Aktienkurs wird eine Geometrische Brownsche Bewegung mit GARCH(1,1)-Varianzprozess gewählt. Als Beispiel dient ein „Defender VONCERT auf Nestlé“ der Bank Vontobel mit einer Restlaufzeit von knapp einem Jahr. Am Betrachtungszeitpunkt, 31. Juli 2009, wurde die Nestlé-Aktie zum Kurs von CHF 43,98 gehandelt, das erwähnte strukturierte Produkt im Sekundärmarkt zu CHF 46. Abbildung 4.1 zeigt die Verteilung der Renditen bei Verfall des Bonus-Zertifikats und einer Direktinvestition in die Nestlé-Aktie im Vergleich.²¹ Es ist deutlich zu erkennen, wie der bedingte Kapitalschutz die Renditeverteilung beeinflusst.

Die durchschnittliche Rendite des strukturierten Produkts ist tiefer als jene der Direktanlage. Dies obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass die Rendite bei Verfall des Bonus-Zertifikats negativ ist, kleiner ist verglichen mit der Direktanlage. Dieser Renditeunterschied ergibt sich einerseits aus dem höheren Kaufpreis, der die Marge repräsentiert,

²¹Anzahl Iterationen: 2'500, GARCH-Parameter aus historischen Daten geschätzt. Renditen sind analog dem Black/Scholes-Modell risikoneutral, d.h. abzüglich der Risikoprämie für Aktienanlagen.

Abbildung 4.1: Renditeverteilungen bei Verfall, Aktie und Bonus-Zertifikat

welche der Emittent einbehält. Andererseits erhöht der bedingte Kapitalschutz den Wert des Produkts und damit die erforderliche Investition. Dies verringert die erreichbare Rendite.²²

Der bedingte Kapitalschutz stellt aus Sicht der Risikoüberlegungen des Anlegers kaum eine sinnvolle Investition dar, weil er eben nur bedingt ist. Der Anleger muss trotz des Kapitalschutzes in der Lage sein gleich hohe Verluste wie bei einer Direktanlage verkraften zu können. Der bedingte Kapitalschutz hilft lediglich im Verlustbereich bis rund 30 Prozent auf dem investierten Kapital und nicht im weitaus kritischeren Bereich von über 50 Prozent Verlust. Der Mehrwert des bedingten Kapitalschutzes für den Käufer ist, zumindest aus Risikoüberlegungen, deshalb nicht erkennbar. Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass wegen des Verzichts auf Dividenden und des teilweise gegenüber dem Basiswert höheren Preises der Verlust beim Partizipationsprodukt höher ausfallen kann als bei der Direktanlage. Dies ist insbesondere bei grossen Kursrückschlägen der Fall. Eine Betrachtung des eben gemachten Beispiels liefert konkrete Werte. Während bei der Direktanlage davon ausgegangen werden kann, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent der Verlust 48,3 Prozent nicht überschreitet, liegt dieser Wert beim Partizipationsprodukt bei 53,6 Prozent Verlust auf dem investierten Kapital. Eine weitere Überlegung verdeutlicht die Nachteile des Bonus-Zertifikats, wenn der Aktienkurs über oder unter dem Schutzbereich liegt. In diesen Situationen ist die Put-Option, welche für den Preisaufschlag von CHF 2,02 gekauft wurde, nämlich wertlos.²³ Für diesen Betrag hätte knapp ein Zwanzigstel einer Aktie gekauft werden können, der bei einer Veräusserung über dem Kaufpreis die Rendite der Direktanlage erhöht hätte.

Trotzdem kann der Kauf eines Partizipationsprodukts durchaus sinnvoll sein, nämlich

²²Zur Veranschaulichung: erzielen zwei Anlagen bei unterschiedlichen Investitionen einen gleich hohen Gewinn, weist jene Anlage die höhere Rendite auf, welche die geringere Investition erfordert.

²³Diese Put-Prämie berechnet sich als Differenz zwischen dem Preis des Bonus-Zertifikats und der Aktie. Von Dividenden wird abstrahiert.

wenn es der Diversifikation dient. Partizipationsprodukte machen für den Privatanleger neue Anlageklassen wie Rohstoffe, Währungen, Rentenpapiere oder themenbezogene Aktienkörbe (Basket-Zertifikate) usw. zugänglich. Eine Investition in bzw. Diversifikation über Direktanlagen in andere Anlageklassen oder Aktienbaskets kann für den Privatanleger nicht möglich oder teuer sein. Ein Partizipationsprodukt kann hierzu eine Lösung sein, sofern es einen ausreichenden Beitrag zur Diversifikation des gesamten Portfolios des Investors leisten kann und einer transparenten Preissetzung unterliegt. Für die Investition in Indizes eignen sich nicht gemanagte Indexfonds (Exchange Traded Funds - ETF) besser als strukturierte Produkte, da sie keinem Gegenparteienrisiko ausgesetzt sind. Basket-Zertifikate sind vergleichbaren Anlagefonds gegenüberzustellen. Diese bieten unter anderem den Vorteil, dass die Höhe der Investition praktisch frei wählbar ist, während strukturierte Produkte lediglich im Mehrfachen des vom Emittenten festgelegten Nennwerts gekauft werden können. Der Vergleich wird jedoch durch die unterschiedliche Struktur der Gebühren erschwert. Während sie bei Anlagefonds üblicherweise ausgewiesen werden, ist dies bei strukturierten Produkten üblicherweise nicht der Fall. Der Emittent vereinnahmt sie über den Preis. Da das weltweit in Anlagefonds investierte Vermögen erheblich grösser ist als das Investitionsvolumen in strukturierte Produkte ist davon auszugehen, dass der Fonds im Vergleich besser abschneidet.

Von der stärkeren Partizipation eines Outperformance-Zertifikats an Kurssteigerungen des Basiswerts sollte sich der Investor nicht blenden lassen. Diese wird durch den Verzicht auf Dividenden und oft auch durch einen höheren Preis des Zertifikats im Vergleich zum Marktwert des Basiswerts erkaufte. Eine höhere Rendite des Zertifikats im Vergleich zur Direktinvestition lässt sich unter diesen Umständen erst bei grösseren Kurssteigerungen erreichen. Ob diese innerhalb der Laufzeit des Zertifikats eintreten ist Spekulation.

4.5.2 Produkte mit begrenzter Rendite

Ebenfalls spekulativ ist der Kauf eines Produkts mit begrenzter Rendite. Dieses bietet einen Renditevorteil gegenüber der Direktinvestition, solange der Basiswert nicht über einen bestimmten Wert steigt.²⁴ Der Coupon bzw. der tiefere Kaufpreis werden nämlich durch den Verzicht auf Aufwärtspotenzial über einen bestimmten Wert hinaus erkaufte. Steigt der Basiswert stärker, erreicht die Direktinvestition eine höhere Rendite.

Als Beispiel wird eine Investition in den „12,60% Defender VONTI auf Nestlé SA“, eines Reverse Convertible der Bank Vontobel mit Verfall per 15.01.2010, mit einer Direktinvestition in die Aktie von Nestlé verglichen, wenn diese am 31.07.2009 getätigt wurden. Der Reverse Convertible wurde zu diesem Zeitpunkt im Sekundärmarkt zu 104,3 Prozent gehandelt, was bei einem Bezugsverhältnis von 24,5098 einen Preis des Basiswerts von CHF 42,55 entspricht. Die Aktie notierte bei CHF 43,98. Das strukturierte Produkt wirkt also dank Coupon von 12,6 Prozent und Discount von 3,2 Prozent sehr vorteilhaft. Als Modell für den Aktienkurs wird eine Geometrische Brownsche Bewegung mit GARCH(1,1)-Varianzprozess gewählt. Den Verteilungen zu Grunde liegen 2'500 Simu-

²⁴Dieser Wert hängt von den jeweiligen Produkteigenschaften ab. Bei einem Reverse Convertible, der zu 100% des Nennwerts gekauft wird, entspricht die maximal erreichbare Rendite dem bei Verfall gezahlten Coupon.

lationsdurchläufe, die Parameter des GARCH-Prozesses wurden aus den Kursdaten des letzten Jahres geschätzt. Tabelle 4.1 fasst die Ergebnisse der Analyse der Streuung der Renditen bei Verfall zusammen.

Tabelle 4.1: Vergleich der Renditen der Direktinvestition und des Reverse Convertible

	Aktie	Reverse Convertible
Einseitiges 99%-Vertrauensintervall der Rendite	-63,6%	-51%
Wahrscheinlichkeit der Outperformance	34,5%	65,5%
Mehr als 50% Verlust auf der Investition	4,6%	1,1%
25% bis 50% Verlust auf der Investition	21,6%	10,4%
Verlust von höchstens 25% auf der Investition	31,3%	6,6%
Rendite von höchstens 7% auf der Investition	8,0%	81,9%
Mehr als 7% Rendite auf der Investition	34,4%	0,0%

Die Renditeverteilung des Reverse Convertible scheint in der Tat Vorteile gegenüber der Direktinvestition in die Aktie zu haben. Mit 99 Prozent Wahrscheinlichkeit führt der Reverse Convertible zu einem Verlust von höchstens 51 Prozent. Für die Aktie liegt diese Grenze bei 63,6 Prozent. Ausserdem schließt das strukturierte Produkt in 4 von 5 Fällen mit einer positiven Rendite ab, während dies für die Aktie im Betrachtungszeitraum nur gerade in 43 Prozent eintritt. Andererseits erzielt die Aktie mit einer Wahrscheinlichkeit von 8,7 eine Rendite von über 50 Prozent. Die Begrenzung der Rendite machen die zwei untersten Zeilen in Tabelle 4.1 deutlich. Der Reverse Convertible erzielt mit einer Wahrscheinlichkeit von 81,5 Prozent die Maximalrendite. Die Chance von 34,4 Prozent auf eine höhere Rendite kann er hingegen nicht nutzen.

Das Problem beim in diesem Vergleich verwendeten Modell liegt darin, dass das für den Kurs des Basiswerts zugrunde gelegte Wachstum im Vergleich zu Realität zu klein ist und deshalb die Wahrscheinlichkeit für markante Kurssteigerungen und damit einer Rendite, welche höher ist als der Cap, unterschätzt wird. Das Wachstum wird nämlich wie bei Black/Scholes/Merton durch den risikofreien Zinssatz abgebildet und entspricht dem Wachstum in einer hypothetischen risikoneutralen Welt. Wie bereits weiter vorne ausgeführt, erübrigt sich durch die Verwendung des risikofreien Zinssatzes als Wachstumsgrösse der Geometrischen Brownschen Bewegung die Bestimmung des angemessenen Diskontsatzes. Dieser kann bei Simulationen von zukünftigen Entwicklungen lediglich geschätzt werden, während dem sich der risikofreie Zinssatz für eine bestimmte Laufzeit aus staatlich besicherten Anleihen ableiten oder durch den LIBOR approximieren lässt. Eigentlich müsste vom Konzept der risikoneutralen Welt abgewichen und eine zu erwartende Aktienrendite zugrunde gelegt werden. Diese kann jedoch nur aus histo-

rischen Daten geschätzt, oder spekulativ angenommen werden. Da keine Informationen über die zukünftige Kursentwicklung vorliegen, ist es nicht möglich eine Investition in einen Reverse Convertible mit einer Direktinvestition in den Basiswert in Bezug auf die zu erwartende Rendite zu vergleichen. Dieser Umstand spiegelt das spekulative Element wider, das eine Investition in ein Produkt mit begrenzter Rendite enthält. Wie bereits ausgeführt wurde, kann Spekulation auf lange Sicht nicht zu einer Überrendite führen. Im Gegenteil beeinflusst sie die zu erwartende Rendite aufgrund von höheren Transaktionskosten negativ. Dies gilt ganz besonders für strukturierte Produkte mit begrenzter Rendite. Die meisten haben eine begrenzte Laufzeit, was den Investor zwingt, nach Verfall die Anlage durch den Kauf eines neuen Produkts zu erneuern. Dies hat Transaktionskosten zur Folge.

4.5.3 Produkte mit Kapitalschutz

Wie der Name bereits verrät, bieten Kapitalschutzprodukte dem Investor Schutz gegen Kursrückgänge des Basiswerts. Dieser Schutz wird üblicherweise durch eine geringere oder begrenzte Partizipation an Kurssteigerungen und einem höheren Preis erkaufte. Das Ziel ist dem Anleger eine Investitionsmöglichkeit zu bieten, die einerseits vor Kursverlusten geschützt ist und andererseits gewisse Renditechancen bietet. Risikoscheue Anleger fühlen sich durch solche Produkte zweifellos angesprochen. Gleichzeitig sollten sie vor dem Kauf alternative Anlagemöglichkeiten mit vergleichbaren Eigenschaften prüfen.

Kapitalschutzprodukte ermöglichen quasi risikolose Investitionen.²⁵ Dies klingt verlockend, besteht doch gleichzeitig eine Aussicht auf Gewinn. Trotzdem stellt sich die Frage, ob der Kauf eines solchen Produkts sinnvoll ist. Je grösser das Risiko, das ein Investor eingeht, umso höher ist die Rendite welche er verlangt. Aktien weisen eine höhere Rendite auf als Staatsanleihen, weil sie mehr Risiken bergen. Während die Rendite des Aktienmarktes über zwei Jahre negativ sein kann, liegt sie nach zwanzig Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit über jener von Anleihen. Aus diesem Grund werden Investitionen in Aktien nur ab einem bestimmten Zeithorizont empfohlen. Kapitalschutzprodukte heben diesen Zusammenhang auf. Einerseits werden Verluste ausgeschlossen, andererseits die Rendite verringert. Das wohl wichtigste Motiv zum Kauf von Aktien, die Übernahme von Risiko mit der Aussicht auf eine höhere Rendite, wird damit verneint. Dies führt zurück auf die Frage nach dem Sinn einer Investition in ein Kapitalschutzprodukt mit einer Aktie als Basiswert. Denn liegt der Kurs der Aktie unter dem Ausübungspreis des strukturierten Produkts, wird lediglich der Nennwert zurückbezahlt. Dieser kann unter dem Ausgabepreis liegen. Deshalb und wegen der Geldentwertung kann auch bei hundertprozentigem Kapitalschutz eine negative Rendite resultieren. Für solche Investitionszeiträume und eine derart geringe Risikobereitschaft sind deshalb andere Anlagemöglichkeiten wie Staats- und Wandelanleihen besser geeignet. Sie erzielen in aller Regel eine positive Rendite.²⁶

Eine direkte Alternative ist der Kauf einer Staatsanleihe oder erstklassigen Unternehmensanleihe und einer Call-Option auf die gewünschte Aktie. So kann die Auszah-

²⁵Das Gegenparteirisiko sollte jedoch keinesfalls vernachlässigt werden.

²⁶Mit Ausnahme von Zahlungsausfällen, steigenden Zinsen und unerwarteten Inflationsschüben.

lungsstruktur eines Kapitalschutzprodukts recht gut nachgebildet werden. Voraussetzung ist, dass eine entsprechende Call-Option am Markt verfügbar ist. Ein analoges Auszahlungsprofil kann der Investor ausserdem durch den Kauf einer Aktie zum Preis S und den gleichzeitigen Kauf einer Put-Option auf die Aktie mit Ausübungspreis S (für 100 Prozent Kapitalschutz) erreichen.²⁷

Soll zwecks Diversifikation in andere Basiswerte, etwa in Rohstoffe, investiert werden und ist die Bereitschaft zur Risikoübernahme gering, kann ein Kapitalschutzprodukt durchaus sinnvoll sein. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, denn die Anbieter von strukturierten Produkten zweigen beim Verkauf ihre Marge ab. Ausserdem lässt sich mit dem Argument des Kapitalschutzes leicht ein hoher Preis rechtfertigen.

Eine Alternative zur Absicherung gegen Kursrückgänge durch Kapitalschutzprodukte ist der Kauf von Mini-Futures. Dies sind keine strukturierten Produkte gemäss der eingangs formulierten Definition. Wie der Name schon andeutet, verhalten sie sich ähnlich wie Futures (Termin-Kontrakte). Durch einen Future verpflichtet sich eine Vertragspartei gegenüber der anderen Partei ein bestimmtes Gut, bspw. eine Aktie, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu liefern, während sich die andere Vertragspartei verpflichtet, im Gegenzug den vereinbarten Preis für dieses Gut zu bezahlen. Bei Futures entspricht der Gewinn der einen Vertragspartei genau dem Verlust der Gegenpartei. Ein Future hat deshalb zu Beginn keinen Wert. Zur laufenden Deckung der während der Laufzeit entstehenden und sich verändernden Differenz zwischen vereinbartem Preis und Spot-Preis müssen beide Parteien ein so genanntes Margin-Konto führen. Dies ist der Grund, weshalb Futures für Privatinvestoren ungeeignet sind. Die Banken bieten ihnen als Alternative Mini-Futures an. Sie zeichnen sich durch hohe Hebeleffekte aus. Diese werden erreicht, indem sich die anbietende Bank am Kauf des Future-Kontrakts beteiligt. Das Kursrisiko überträgt sie jedoch vollständig an den Käufer des Mini-Future. Dieser zahlt der Bank für die Finanzierung des Future-Kontrakts einen Zins.

Der Wert des Mini-Future entspricht der Differenz zwischen der aktuellen Notierung und dem Ausübungspreis, welche gesamthaft dem Käufer des Mini-Future zugute kommt. Die Volatilität des Kurses des Basiswerts hat keinen Einfluss auf den Wert. Dank der Beteiligung der Bank wird dem Käufer auf diese Weise mit einer kleinen Investition die gesamte Kursänderung des Basiswerts zugeschrieben. Andererseits kann sein Kapitaleinsatz bei Kursrückschlägen verloren gehen, während die Bank den Future-Kontrakt spätestens am Finanzierungslevel (der Stop-Loss-Schwelle) ohne Verlust verkauft. Durch diese Stop-Loss-Schwelle kann vermieden werden, dass ein Margin-Konto geführt werden muss. Gleichzeitig begrenzt sie den maximalen Verlust des Anlegers auf dem Mini-Future auf den Kaufpreis. Je nach Produktspezifikation verfällt der Mini-Future wertlos, wenn die Stop-Loss-Schwelle erreicht wird, oder der Investor erhält zumindest einen Teil des Kaufpreises erstattet.

Mini-Futures werden auf verschiedene Basiswerte angeboten und haben meistens eine unbegrenzte Laufzeit, sofern die Stop-Loss-Schwelle nicht berührt wird. Sie können

²⁷ Anstatt Optionen können auch Warrants gekauft werden. Der Hauptunterschied liegt darin, dass bei Ausübung der Basiswert geliefert wird. Warrants lassen sich wie Aktien und strukturierte Produkte an der Börse kaufen und verkaufen.

bspw. als kostengünstigere Alternative zu Kapitalschutzprodukten zur Absicherung gegen Wertverluste einer Aktie oder einer Rohstoffposition verwendet werden. Dazu wird ein Mini-Future „short“ gekauft. Ein solches Produkt stellt einen Leerverkauf des Basiswerts dar und verhält sich deshalb genau umgekehrt zur Direktinvestition, welche als „long“ bezeichnet wird. Bei der Absicherung einer Investition in eine Aktie gegen Kursrückschläge mittels eines short Mini-Future muss sich der Investor bewusst sein, dass im Fall eines Kursanstiegs der short Mini-Future bis zum Erreichen der Stop-Loss-Schwelle Verluste verursacht, was den Ertrag des Gesamtportfolios negativ beeinflusst. Bei Kursrückgängen ist indes das Gegenteil der Fall.

Es leuchtet ein, dass Absicherung nicht kostenlos ist. Schliesslich wird durch sie das Risiko des Gesamtportfolios verringert, was sich entsprechend auf die Rendite auswirkt. Die Vorteile von Mini-Futures ist die tendenziell weniger nachteilige Preisstellung im Vergleich zu Kapitalschutzprodukten, der rege Handel, sowie die einfachere Struktur und damit höhere Transparenz, welche den Vergleich der Angebote verschiedener Emittenten vereinfacht.

4.5.4 Produkte mit mehreren Basiswerten

Besonders in Phasen steigender Kurse erfreuen sich strukturierte Produkte, welche auf mehrere Basiswerte lauten, grosser Beliebtheit. Meist handelt es sich um Partizipationsprodukte und Produkte mit begrenzter Rendite.

Partizipationsprodukte können auf einen Korb von Titeln lauten (sog. Basket-Zertifikate). Dieser Korb kann bspw. führende Unternehmen einer ausgewählten Branche umfassen, oder solche mit hohem Umsatzwachstum. Der Wert des Produkts berechnet sich aus dem gewichteten Wert der Titel im Korb und ist daher einigermaßen gut nachvollziehbar. Durch den Kauf eines Basket-Zertifikats drückt der Anleger seine Präferenzen in Bezug auf die Eigenschaften der Unternehmen aus, in welche er investieren möchte, sei es in Bezug auf ihre Grösse, die geografischen Märkte oder Branchenzugehörigkeit. Es handelt sich um eine eher schwache Diversifikation. Es kann jedoch eine sinnvolle Ergänzung eines bereits gut diversifizierten Portfolios sein, das gewisse Schwerpunkte erhalten soll. Wie weiter oben bereits erwähnt, ist auch hier zu prüfen, ob dasselbe nicht günstiger über klassische Aktienfonds oder ETF erreicht werden kann. Zwar haben die meisten Basket-Zertifikate eine unbeschränkte Laufzeit, aufgrund des geringeren Emissionsvolumens können sie jedoch mit höheren Gebühren belastet sein.

Neben Basket-Zertifikaten existieren Produkte mit begrenzter Rendite, die auf drei oder mehrere Basiswerte (üblicherweise Aktien) lauten. Meistens handelt es sich um Produkte mit Worst-of Eigenschaft. Unter festgelegten Umständen kommt es bei Verfall zur Lieferung jenes Basiswerts, der die schlechteste Rendite aufweist. Da vor Verfall keine Klarheit besteht, ob es zur Titellieferung kommt, um welchen Basiswert es sich handeln und wie groß der dadurch entstehende Verlust für den Anleger sein wird, sind solche Produkte hoch spekulativ. Kein Investor kann Monate vor Verfall beurteilen, wie sich die Kurse mehrerer Aktien entwickeln werden, die zudem nicht konstante Volatilitäten und Korrelationen aufweisen. Zwar wird der Kauf solcher Produkte in der Regel durch einen hohen Coupon belohnt, das übernommene Risiko ist jedoch erheblich. Kommt es zur Ti-

tellieferung, verringert sich unweigerlich die Diversifikation. Faktisch weiss der Investor über die gesamte Haltezeit eines solchen Produkts nicht, wie sein Portfolio genau zusammengesetzt ist. Das Risiko von Worst-of Produkten zeigt sich insbesondere bei starken Kursrückschlägen einzelner Titel oder Branchen. Während infolge einer Konjunkturschwäche zwei von drei Titeln eine nur leicht negative Rendite aufweisen, der dritte Titel hingegen stark von dieser Situation betroffen ist, kann der Investor beim Verfall des Produkts einer stark negativen Rendite gegenüber stehen. Diese Situation entstand zu Beginn der Finanzkrise Mitte 2008, als der Gesamtmarkt noch nicht stark betroffen war, die Bewertungen in der Finanzindustrie jedoch bereits erheblich zurückgegangen waren.

Zur Veranschaulichung sollen in der nachfolgenden Tabelle 4.2 die Renditen eines hypothetischen Worst-of-three Produkts und eines Portfolios aus diesen drei Basiswerten in 15 Szenarien verglichen werden. Ziel ist es zu zeigen, dass das strukturierte Produkt in vielen Fällen eine attraktive Rendite erreichen kann, auf der anderen Seite sind die Risiken jedoch hoch, da sich negative und positive Kursentwicklungen der einzelnen Basiswerte nicht kompensieren können. Das strukturierte Produkt wurde zum Nennwert gekauft und zahlt nach Ablauf der Laufzeit von einem Jahr einen Coupon von 12 Prozent. Die Barriere liegt bei 60 Prozent des Ausübungspreises, der dem Kaufpreis des jeweiligen Basiswerts im Portfolio entspricht.

Tabelle 4.2: Renditen eines hypothetischen Worst-of-three Produkts

Szenario	Rendite Basiswert 1	Rendite Basiswert 2	Rendite Basiswert 3	Korrelation Basiswerte	Rendite str. Produkt	Rendite Portfolio
1	30%	28%	21%	Sehr Hoch	12%	26%
2	-27%	-31%	-44%	Sehr hoch	-32%	-34%
3	14%	11%	7%	Sehr hoch	12%	11%
4	33%	17%	10%	Hoch	12%	20%
5	-8%	-12%	-22%	Hoch	12%	-14%
6	5%	-6%	-10%	Hoch	12%	-4%
7	15%	4%	-5%	Mittel	12%	5%
8	5%	-12%	-20%	Mittel	12%	-9%
9	-12%	-30%	-53%	Mittel	-41%	-32%
10	8%	-2%	-25%	Tief	-13%	-6%
11	37%	23%	-42%	Tief	-30%	6%
12	45%	11%	-5%	Tief	12%	17%
13	28%	4%	-40%	Sehr tief	-28%	-3%
14	40%	6%	-20%	Sehr tief	12%	9%
15	11%	-8%	-56%	Sehr tief	-44%	-18%

Die erwartete Rendite von Worst-of Produkten hängt stark von der Entwicklung der Korrelationen zwischen den Basiswerten ab. Nehmen diese über die Laufzeit ab, steigt das Risiko, dass ein Basiswert die Barriere unterschreitet und bei Verfall unterhalb des Ausübungspreises liegt. Als Folge kommt es zur Titellieferung des Basiswerts mit der

negativen Rendite. Der Coupon, der vor der Emission festgelegt wird, kann den entstandenen Verlust unter Umständen nicht mehr kompensieren.

Beim Portfolio aus den drei Basiswerten ist die Korrelation nicht problematisch, im Gegenteil. Sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Kursverluste bei einem Basiswert durch Kursgewinn bei einem anderen kompensiert werden. Dieser Mechanismus der Diversifikation ist bei Worst-of Produkten wegen ihrer spezifischen Eigenschaften ausser Kraft gesetzt.

Vom Kauf dieser hoch spekulativen Produkte muss daher abgeraten werden. Basket-Zertifikate hingegen können die Diversifikation eines Portfolios durchaus sinnvoll unterstützen.

4.5.5 OTC-Produkte

Neben strukturierten Produkten, die an der Börse gehandelt werden, gibt es auch so genannte OTC-Produkte, wobei die Abkürzung OTC für „over-the-counter“ (zu deutsch „ausserbörslich“) steht. Der Kauf und Verkauf solcher Produkte erfolgt direkt über den Emittenten oder Makler, ohne Zwischenschalten einer Börse. Üblicherweise werden solche Produkte auf die spezifischen Wünsche und Anforderungen eines Kunden angepasst und zeichnen sich durch einen hohen Nennwert aus. Der grosse Nachteil von OTC-Produkten liegt in ihrer Unveräusserbarkeit. In der Regel können sie nur an den Anbieter verkauft werden. Erfolgt der Verkauf zu einem in den Vereinbarungen nicht vorgesehenen Zeitpunkt, können erhebliche Wertebussen die Folge sein. Diese müssen in Kauf genommen werden, eine Alternative in Form eines Verkaufs über die Börse besteht nicht. Aufgrund dieser Nachteile werden OTC-Produkte üblicherweise nur von institutionellen Anlegern oder strategisch orientierten Investoren erworben. Dabei handelt es sich um genau mit dem Kunden abgestimmte Produkte. Sie stellen jedoch eine Ausnahme im Markt für strukturierte Produkte dar und werden hier deshalb nicht ausführlicher behandelt.

5 Empfehlungen

Strukturierte Produkte geben Anlegern die Möglichkeit, mit einer einzigen Transaktion in komplexe Kombinationen aus Derivaten, Aktien und Anleihen zu investieren. Die Möglichkeiten zur Konstruktion von strukturierten Produkten erscheinen beinahe unbegrenzt. Entsprechend gross und kaum überschaubar ist das Angebot der verschiedenen Emittenten. Diese neuen Anlagemöglichkeiten haben auch viele Privatinvestoren angelockt, insbesondere risikofreudige. Unterstützt durch massive Werbemaßnahmen, Anlegermagazine und einer ausgebauten Vertriebsstruktur hat sich der Markt für strukturierte Produkte in den letzten Jahren insgesamt erfolgreich entwickelt. Ereignisse wie die Finanzkrise im Allgemeinen und der Konkurs einer der grössten Anbieter, der US-Investmentbank Lehman Brothers, im Besonderen haben wohl nur zu einem zeitlich begrenzten Nachfragerückgang geführt. Mit der Erholung an den Finanzmärkten steigen auch die Umsätze mit strukturierten Produkten. Trotzdem stellt sich die Frage, ob der Kauf dieser Finanzinnovationen für einen Privatanleger sinnvoll ist und Vorteile gegenüber den klassischen, meistens besser verständlichen Anlageformen bietet. Schliesslich ist jeder zweite Käufer durch einen Bankberater auf strukturierte Produkte aufmerksam geworden. Kann sich der Investor sicher sein, dass der Bankberater im Interesse des Kunden zum Kauf von strukturierten Produkten rät?

Aus steuerlicher Sicht scheint es, mit wenigen Ausnahmen, keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber strukturierten Produkten zu geben. Einzige Voraussetzung ist, dass dem Investor die steuerlichen Gegebenheiten bewusst sind. Problematischer ist hingegen die Beurteilung ihrer Preise. Da es keinen echten Markt für strukturierte Produkte gibt, werden die Preise vom jeweiligen Market Maker festgesetzt. Der Privatinvestor hat kaum eine Möglichkeit, die Preisstellung zu überprüfen, denn es stehen ihm nur in wenigen Fällen handhabbare Bewertungsmodelle zur Verfügung. Diese basieren auf dem Modell von Black/Scholes/Merton, welches wegen seiner zahlreichen Annahmen die Realität der Finanzmärkte nur ungenau abbildet. Die Bewertungsmodelle leiden deshalb an systematischen Schwächen, so dass ihre Ergebnisse insbesondere in Krisensituationen nicht zuverlässig sind. Die intransparente Preisfestlegung gibt den Emittenten die Möglichkeit, Aufschläge zu verstecken. Dies ist umso gravierender, als das wichtigste Ziel der Käufer eine Steigerung der Rendite ihrer Finanzanlagen ist. Genau dies ist aber das Problem. Durch das Streben nach einer möglichst hohen Rendite laufen die Anleger Gefahr, sich durch hohe Coupons und Renditemöglichkeiten blenden zu lassen, ohne sich über die Wahrscheinlichkeiten der entsprechenden Auszahlungen und der Risiken, welche sie dabei eingehen, bewusst zu sein. Während Investoren, die vor allem eine Vermögensbildung ohne Sparzweck anstreben, eher risikofreudig sind, suchen andere Sicherheit. Dies ist sicherlich mit ein Grund, weshalb Kapitalschutzprodukte am beliebtesten sind. Doch wie hoch ist der faire Wert dieses Schutzes gegen Verluste? Wegen der schwer überprüfaren

Preisstellung bleibt diese Frage meistens unbeantwortet. Als einzige Möglichkeit bleibt dem interessierten Investor der umständliche Vergleich der sehr unterschiedlichen Angebote verschiedener Emittenten oder mit dem aktuellen Kurs des Basiswerts. Letztlich resultiert auf diese Weise nicht selten ein Bauchentscheid.

Da verwundert es nicht, dass es bei der Mehrheit der Kaufentscheide nicht zu einem Vergleich in dieser Form kommt. Die meisten Kunden lassen sich von ihrer Bank beraten und kaufen die Produkte bei Emission. Dabei hat die wissenschaftliche Forschung deutliche Hinweise gesammelt, dass die Fehlbewertung zugunsten des Emittenten im Primärmarkt am höchsten ist.

Strukturierte Produkte scheinen nicht für alle Investoren gleich geeignet zu sein. Anleger mit tieferem Vermögen bzw. Einkommen erzielen tendenziell eine schlechtere Rendite als solche mit höherem Vermögen oder Einkommen. Bei institutionellen Investoren stellt sich die Lage ebenfalls anders dar. Für sie werden spezifische Produkte gestaltet, die auf ihre Bedürfnisse und Risikofähigkeit zugeschnitten sind. Durch das Einholen klar umschriebener Angebote mehrerer Anbieter können sich institutionelle Investoren die Grundlage für einen fundierten Preisvergleich schaffen und verfügen deshalb über eine bessere Ausgangslage als Privatanleger. Ob dies die ungünstige Preisstellung verhindert, wurde durch die Forschung noch nicht untersucht. Neben den Preis- und Bewertungsfragen gibt es aber noch weitere Argumente, welche gegen Investitionen in strukturierte Produkte sprechen. In den Produktprospekten wird immer wieder auf die Markterwartung des Käufers hingewiesen. Strukturierte Produkte seien dank ihrer Gestaltungsmöglichkeiten besonders geeignet, die Markterwartungen des Anlegers abzubilden. Doch sind Privatanleger in der Lage einzuschätzen, wie sich der Markt entwickelt?

Die Beurteilung der zukünftigen Marktentwicklung gehört eigentlich zu den traditionellen Aufgaben des Bankberaters. Bei der Auswahl von strukturierten Produkten überlässt die Bank die Markteinschätzung dem Investor. Geht er von einer Seitwärtstendenz der Märkte aus, werden Produkte mit begrenzter Rendite empfohlen. Erwartet er einen Bullenmarkt, ist mit einem Outperformance-Produkt eine überdurchschnittliche Rendite möglich. Erweist sich die Erwartung als zutreffend, sind die Empfehlungen der Bank richtig. Die Wissenschaft hat jedoch verschiedentlich nachgewiesen, dass es nicht einmal Anlageprofis gelingt, systematisch eine höhere Rendite als der Durchschnitt zu erzielen. Es gibt durchaus Anleger, welche eben dies geschafft haben, aber sie verdanken ihrem Erfolg eher dem Zufall, denn ihren Fähigkeiten. Ganz ähnlich wie an fast jedem Spielabend, wenn ein Spieler wiederholt die besten Karten ausgeteilt erhält. Auf der anderen Seite gibt es eine weitaus grössere Zahl von Anlegern, die zwar die Entwicklung der Finanzmärkte verfolgen, ihre Erwartungen aber dennoch nicht erfüllt sehen und nur unterdurchschnittliche Renditen erreichen. Gesprochen wird meistens nur vom Erfolg, weshalb viele denken, auch zu den überdurchschnittlich Erfolgreichen gehören zu können oder, weitaus schlimmer, zu müssen. Die Emittenten nutzen dieses Streben der Anleger nach Erfolg und die damit verbundenen psychologischen Faktoren aus. Ihre Produkte versprechen Renditechancen in jeder Marktsituation und locken mit hohen Coupons und Hebelstrategien. Bei solchen Chancen verlieren manche Anleger die Risiken aus dem Auge. Sie schreiben sich ein überdurchschnittliches Marktverständnis zu und gehen Risiken ein, welche sich nicht in einer höheren Rendite niederschlagen. Die Wahrscheinlichkeit

der Maximalrendite wird über-, die eines Durchbruchs der Barriere unterschätzt. Im Vergleich zum Basiswert vermitteln strukturierte Produkte oftmals eine trügerische Sicherheit: der Coupon wird auf jeden Fall ausbezahlt, oder zumindest der Kapitaleinsatz zurückerstattet. Bei einer Investition in einen Aktienfonds ist keine ähnliche Prognose möglich. Deshalb überschätzen Anleger tendenziell die Wahrscheinlichkeit, dass das strukturierte Produkt eine höhere Rendite erzielt als der zugrunde liegende Basiswert. Dies kann zur Folge haben, dass sie im Durchschnitt eine tiefere Rendite erzielen als der Investor, der nicht in Derivate investiert.

Was spricht für den Kauf eines strukturierten Produkts? Schließlich lässt sich in der Vielzahl der Produkte immer eines finden, das der individuellen Risikoneigung des Investors entspricht. Zudem können durch eine einzige Transaktion Märkte, Rohstoffe und Anlagethemen abgedeckt werden. Doch kosten die Produkte nicht mehr, als sie nutzen? Ein Privatanleger kann nie eine perfekte Diversifikation erreichen. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass der zusätzliche Nutzen, den zusätzliche Diversifikation für das Portfolio schafft, mit zunehmender Diversifikation abnimmt. Da in der Realität nicht jeder Markt zu den gleichen Kosten zugänglich ist, kann der Nutzen der Diversifikation über einen bestimmten Grad hinaus negativ sein.

Gibt es Situationen, in denen ein Kauf sinnvoll ist? Im Unterschied zur Investition in Aktien können strukturierte Produkte so ausgelegt werden, dass sie an einem festgelegten Zeitpunkt einen bestimmten Mindestbetrag auszahlen und darüber hinaus Renditechancen bieten. Dies kann für Anleger von Nutzen sein, die nach einer bestimmten Zeit eine konkrete Investition, wie etwa einen Hauskauf planen. Strukturierte Produkte sind jedoch nicht die einzigen Finanzinstrumente, welche dies ermöglichen. Alternativen sind insbesondere Anleihen oder Kombinationen aus Anleihen, Termingeld und Aktien.

Aufgrund der im Verlauf dieser Publikation durchgeführten unabhängigen Betrachtung ist, mit wenigen Ausnahmen, vom Kauf strukturierter Produkte abzuraten. Sie sollten vielmehr als Nischenprodukt zur punktuellen Ergänzung des sinnvoll diversifizierten Portfolios betrachtet werden.

Literaturverzeichnis

- [Ammann u. a. 2007] AMMANN, M. ; ISING, A. ; FORSCHUNGSPLATTFORM, A.D. digitale: Strukturierte Produkte: Risikoallokation und Marktvervollständigung für Privatanleger. In: *Rechtliche Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes Schweiz, Rechtswissenschaftliche Abteilung der Universität St. Gallen (HSG)(hrsg.)*, Dike, Zürich (2007), S. 573–585
- [Brealey u. Myers 2005] BREALEY, R.A. ; MYERS, S.C.: *Principles of Corporate Finance McGraw-Hill*. 8. 2005
- [Camerer u. a. 1989] CAMERER, C. ; LOEWENSTEIN, G. ; WEBER, M.: The curse of knowledge in economic settings: An experimental analysis. In: *The Journal of Political Economy* 97 (1989), Nr. 5, S. 1232–1254
- [Drobetz 2000] DROBETZ, W.: Wie hoch ist die Risikoprämie am Schweizer Aktienmarkt. In: *Finanzmarkt und Portfolio Management* 14 (2000), Nr. 4, S. 364–386
- [Gott 1993] GOTT, J.R.: Implications of the Copernican principle for our future prospects. In: *Nature* 363 (1993), Nr. 6427, S. 315–319
- [Grossmann 1980] GROSSMANN, S.S.: On the impossibility of informationally efficient markets. In: *American Economic Review* 70 (1980), S. 393–408
- [Huber u. a. 2006] HUBER, J. ; KIRCHLER, M. ; SUTTER, M.: Vom Nutzen zusätzlicher Information auf Märkten mit unterschiedlich informierten Händlern–Eine experimentelle Studie. In: *Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung* 58 (2006), S. 38–61
- [Hull 2006] HULL, J.C.: *Optionen, Futures und andere Derivate*. Pearson Education, 2006
- [Lintner 1965] LINTNER, J.: The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. In: *The Review of Economics and Statistics* (1965), S. 13–37
- [Mossin 1966] MOSSIN, J.: Equilibrium in a capital asset market. In: *Econometrica* 34 (1966), Nr. 4, S. 768–783
- [Röder 2000] RÖDER, K.: Die Informationswirkung bei Ad-hoc-Meldungen. In: *Zeitschrift für Betriebswirtschaft: ZfB* 70 (2000), Nr. 5, S. 1357–1359
- [Rieger 2008] RIEGER, M.: Strukturierte Produkte - je einfacher, je besser. In: *Neue Zürcher Zeitung* 229 (2008), S. 65

- [Roll 1977] ROLL, R.: A critique of the asset pricing theory's tests Part I: On past and potential testability of the theory* 1. In: *Journal of financial economics* 4 (1977), Nr. 2, S. 129–176
- [Schumpeter 1994] SCHUMPETER, J.A.: *Capitalism, socialism, and democracy*. Routledge, 1994
- [Sharpe 1964] SHARPE, W.F.: Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. In: *The Journal of Finance* 19 (1964), Nr. 3, S. 425–442
- [Von Giorgio 2008] VON GIORGIO, S.: Rückblick 2008 und worauf Anleger beim Kauf und Handel von strukturierten Produkten achten sollten. In: *Private - Das Magazin für private und institutionelle Anleger* 10 (2008), S. 16–17